

Universidad Autónoma del Estado de México
Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa

Memorias **del**
Foro Interno de
Investigación Educativa

Tendencias
de la Investigación
Educativa
en la UAEM

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
CAPÍTULO I. SUJETOS, ACTORES Y PROCESOS DE FORMACIÓN	
Programa institucional de tutoría en la formación integral de los alumnos de nivel licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México	11
Quebrantos en la calidad docente en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México: breve diagnóstico	17
CAPÍTULO II. PROCESOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS	
Taller de lectura y redacción. La relación espacio-tiempo para el "hacer" actividades de lecto-escritura	23
CAPÍTULO III. APRENDIZAJE Y DESARROLLO	
Análisis del rendimiento académico de los alumnos de la licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el periodo de 1998-2000	31
Relaciones entre las formas de razonamiento de estudiantes de la Escuela Preparatoria "Ignacio Ramírez Calzada" y su capacidad intelectual, rendimiento escolar y semestre que cursan	39
CAPÍTULO IV. DIDÁCTICAS ESPECIALES Y MEDIOS	
Enseñanza de la estructura electrónica de los átomos en el bachillerato universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México	47
Organización de un curso de química general del nivel superior, con actividades extraclase apoyadas en un sistema de problemas en soporte electrónico	63
Sistema de información para las investigaciones de campo desarrollado con la óptica de orientación a objetos en una base de datos relacional (encuestas de opinión)	75
Medios, materiales y nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje	81
CAPÍTULO V. CURRÍCULUM	
Consideraciones en torno al currículum flexible	97
Transición de un sistema curricular cerrado a un sistema abierto	109
Lo oculto en la cotidianidad escolar universitaria	119
CAPÍTULO VI. POLÍTICAS EDUCATIVAS	
Políticas para la universidad, su racionalización y privatismo	131
CAPÍTULO VII. EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y SOCIEDAD	
Efectos de la descentralización educativa en México: una mirada a partir de la percepción de los padres de familia	145
Profesión y mercados de trabajo	153
Educación superior y mercado laboral en el sector manufacturero del área metropolitana de la ciudad de Toluca	169

CAPÍTULO VIII. EDUCACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD

Significados sociales de la acción docente

183

CAPÍTULO IX. CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La crisis de las tesis: un problema de modelos y claridad

191

CAPÍTULO X. INVESTIGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El inicio de la investigación 1509/2001

207

La investigación educativa: de su evaluación y perspectivas

213

CAPÍTULO II. PROCESOS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Taller de lectura y redacción. La relación espacio-tiempo para el "tráser", actividades de lecto-escritura

23

CAPÍTULO III. APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Análisis del rendimiento académico de los alumnos de la licenciatura de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el periodo de 1993-2000

31

Relaciones entre las formas de razonamiento de estudiantes de la Escuela Preparatoria "Ignacio Ramírez Carabá" y su capacidad intelectual, rendimiento escolar y semestre que cursan

39

CAPÍTULO IV. DIDÁCTICAS ESPECIALES Y MEDIOS

Eficiencia de la estructura electrónica de los sistemas en el bachillerato universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México

47

Organización de un curso de química general del nivel superior, con actividades extrínsecas apoyadas en un sistema de problemas en soporte electrónico

83

Sistema de información para las investigaciones de campo desarrollado con la opción de creación de objetos en una base de datos relacional (estructuras de opinión)

95

Métodos, materiales y nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje

81

CAPÍTULO V. CURRÍCULUM

Consideraciones en torno al currículum flexible

97

Transición de un sistema curricular cerrado a un sistema abierto

109

Lo oculto en la colidencia escolar universitaria

119

CAPÍTULO VI. POLÍTICAS EDUCATIVAS

Políticas para la universidad, su racionalización y privarismo

131

CAPÍTULO VII. EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Efectos de la descentralización educativa en México: una mirada a partir de la percepción de los padres de familia

145

Profesión y mercados de trabajo

153

Educación superior y mercado laboral en el sector manufacturero del área metropolitana de la ciudad de Toluca

169

EFFECTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO: UNA MIRADA A PARTIR DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Carlos Ornelas

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Eduardo Aguado, Rosario Rogel

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública UAEM

Rodrigo Zárate

Facultad de planeación Urbana y Regional, UAEM

Presentación

El trabajo que se presenta a continuación forma parte de una investigación de carácter nacional que actualmente se desarrolla en diez estados de la República Mexicana gracias al apoyo financiero de la Fundación Ford, bajo la coordinación general de Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

El objetivo central del estudio es analizar cuál ha sido el proceso de formulación, adopción y puesta en marcha de las reformas educativas —en particular la descentralización de los niveles de educación básica—, así como percibir cuáles fueron los elementos institucionales y de organización que se reformaron. Para ello, en una combinación de los enfoques de investigación cuantitativo y cualitativo, se recurre a tres estrategias analíticas:

- La aplicación de una encuesta a padres de familia para conocer sus percepciones en torno a la calidad del sistema de educación básica;
- El desarrollo de diversos grupos de enfoque con actores sociales involucrados en el proceso educativo (profesores, alumnos, directivos, supervisores y padres de familia, entre otros);
- La aplicación de ejercicios de competencias básicas para la vida a alumnos de 4° y 6° grado de educación primaria, para conocer qué tanto de lo que aprenden los niños en la escuela les es útil en la vida cotidiana.

Los resultados preliminares de esta investigación permiten evaluar qué tanto se cumplen las intenciones de contribuir —mediante estas reformas en el sector educativo— a un desarrollo económico y una distribución más equitativa de la riqueza nacional.

Lo que se presenta en esta ocasión es el análisis preliminar de los resultados obtenidos hasta ahora, a partir de la encuesta aplicada a padres de familia, misma que estuvo a cargo de Alduncin y Asociados.

Supuestos

La investigación parte de los siguientes presupuestos:

- Al tiempo que se amplía el discurso sobre los 'derechos' y se promueve la 'equidad' como 'razón' de las políticas de gobierno, el cambio en los valores y en las expectativas sociales de equidad permite aceptar niveles de desigualdad antes intolerables.

¹ Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

- La característica distintiva de la mayor parte de los países de América Latina es la ampliación e intensificación de los contrastes sociales ¿será que la desigualdad ha pasado a la historia como escenario productor de conflictos?

Para explorar ésta y otras preguntas relacionadas con la instrumentación de políticas públicas de descentralización —particularmente en el sector educativo— en el contexto de la reforma del Estado, se presentarán los resultados derivados de una encuesta aplicada a padres de familia en torno a la percepción de la calidad educativa.

Percepción de los padres de familia acerca de la calidad de la educación que reciben sus hijos, perspectiva cuantitativa mediante la aplicación de encuestas

En una evaluación sobre las opiniones de la ciudadanía en torno al sector educativo realizada en 1998 en Argentina, se menciona que los padres de familia con hijos matriculados en escuelas públicas, tenían en general una opinión negativa del sistema escolar; sin embargo, contradictoriamente, la escuela donde estudiaban sus hijos era valorada como muy buena o buena.²

Este tipo de paradojas es común cuando nos adentramos al intrincado análisis de las percepciones ciudadanas, situación que nos obliga a reflexionar con mayor profundidad la agenda de la investigación social sobre percepción y 'realidad'. Los procesos sociales no necesariamente tienen que presentar un panorama, digamos, apegado a una realidad, sino que es condición suficiente que la ciudadanía crea en la situación expuesta muchas veces, para que dicha percepción se vaya construyendo como 'La realidad'. En este sentido, un acercamiento a las valoraciones resulta de primera importancia para la investigación educativa.

Los datos que a continuación se presentan, derivan de la aplicación de una encuesta a padres de familia, con la intención de conocer sus percepciones acerca de la calidad de la educación que reciben sus hijos. Dicha encuesta se aplicó a 12 000 padres de familia en diez entidades de la república (1 200 cédulas por Estado); sin embargo, actualmente sólo se ha sistematizado la información relativa a cinco entidades: Chihuahua, Nuevo Leon, Jalisco, Estado de México y Tabasco.³

La muestra se obtuvo a través de un esquema aleatorio estratificado, que se basa en una selección proporcional a la población de áreas geográficas predeterminadas. La muestra es autoponderada y se considera que refleja con mucha fidelidad las características de la población objetivo seleccionada. El instrumento se aplicó en el ámbito domiciliario y de manera personal.

Creemos conveniente señalar que el análisis aquí presentado se centra en la comparación de un indicador que se construyó por entidad para evaluar las percepciones de los padres de familia; se trata del *Índice de Satisfacción* (en lo sucesivo IS) que, del 100 al cero, habla de mayores o menores niveles de satisfacción; por ejemplo si el IS es de 100 indicaría una satisfacción total de los encuestados respecto al rubro analizado; contrariamente, si el IS es de 0 los encuestados habrían declarado una nula satisfacción respecto a la dimensión socio-educativa analizada. A continuación, presentaremos los resultados obtenidos sobre algunas preguntas que consideramos relevantes en el análisis de la relación entre políticas descentralizadoras y percepciones de los padres sobre la calidad educativa.

Uno de los ejes determinantes del proceso educativo es el docente. En este sentido, podemos asegurar que la formación —percibida como preparación de los padres— es uno de los factores centrales del proceso de

² Esta situación se mostró en una evaluación sobre las opiniones de la ciudadanía y la educación. Véase Documento Final del Seminario Regional de Programas Compensatorios en Educación: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Argentina, 1998.

³ En el diseño de la encuesta, la definición de la muestra, el apoyo en la capacitación de aplicadores y la captura de los resultados finales hemos contado con el valioso apoyo de Alduncin y Asociados, a quienes todos los integrantes de este proyecto nacional les manifestamos nuestro más sincero agradecimiento.

enseñanza-aprendizaje. Mucho se ha hecho en este sentido al interior de las políticas educativas gubernamentales, pero, más allá de los resultados en las acciones encaminadas a elevar los niveles de formación del magisterio nacional, resulta de primera importancia conocer cómo perciben la formación los padres de familia.

¿Cuál es la opinión que tiene de la escuela de su hijo, al considerar la preparación de los maestros?

El IS de las entidades estudiadas se ubica entre bueno y muy bueno, al adquirir un valor de 78.2; destacan Nuevo León y Jalisco con un IS mayor de 80 puntos, seguidos por Tabasco y Chihuahua con un IS de 78 y 77 puntos respectivamente. La percepción de los padres es bastante positiva (véase cuadro 1).

De las entidades, destaca el Estado de México por tener el IS con menor puntaje (73.6), con una distancia de 7.3 puntos porcentuales respecto a la entidad mejor situada. De cualquier forma, a pesar de contar con el IS más bajo, aún en el Estado de México puede considerarse la percepción sobre la formación y capacitación de los maestros de forma positiva.

El interés y la motivación han sido considerados tradicionalmente como factores que influyen en el desempeño; de hecho, diversas investigaciones asocian los resultados positivos en el proceso de enseñanza con el esfuerzo, dedicación y compromiso de los alumnos con sus estudios, o dicho de otra forma, con su formación. Conocer la percepción de los padres respecto al interés y motivación de sus hijos en la escuela podría ayudar a explicarnos la manera cómo visualizan el proceso educativo los padres de familia.

¿Cuál es la opinión que tiene de la escuela de su hijo, al considerar la motivación e interés que observa en su hijo?

Como se ha dicho, un factor central en el análisis de la percepción de los padres sobre el funcionamiento educativo, se refiere a la forma en que valoran la motivación e interés de su hijo respecto a los compromisos y actividades derivadas de la escuela. En este sentido los resultados nos permiten decir que:

El IS promedio es también elevado: 78.8. Se mantienen las posiciones de las entidades; Nuevo León y Jalisco con los niveles de satisfacción más elevados (80.9 y 80.8 respectivamente), seguidos muy de cerca por Chihuahua (79.1) y Tabasco (77.9); por su parte, el Estado de México muestra una distancia apreciable respecto a las otras entidades (75.2), por lo que se ubica nuevamente como la entidad con el IS más bajo: la entidad mexiquense se sitúa prácticamente seis puntos porcentuales por debajo de Nuevo León. De cualquier forma, en general la población está positivamente satisfecha de la motivación e interés de sus hijos en la escuela.

Ahora bien ¿cómo se compone el IS de 78.8 de las cinco entidades analizadas? 35% de las personas entrevistadas perciben que la motivación e interés de sus hijos en la escuela es muy buena; dicho de otra manera, una de cada tres personas tiene la mejor valoración posible sobre éste tópico y prácticamente la mitad (47.3%) consideran que es buena; es decir, 82.5% —más de cuatro de cada cinco— perciben una muy buena y buena motivación e interés de sus hijos en la escuela en que estudian.

Por su parte, 15 de cada 100 personas piensan que el interés y motivación es regular y 2.2%, se sitúan en el extremo opuesto al percibir que la motivación e interés de sus hijos es malo o muy malo. Cabe precisar que las apreciaciones que pueden ser consideradas como negativas —muy mala, mala y regular— en este caso no necesariamente obedecen a la escuela y podrían responder a circunstancias particulares de sus hijos.⁴ No

⁴ Esto concuerda con lo que se mencionó en una investigación sobre los factores asociados con los resultados obtenidos en 3° y 4° de primaria, donde se encontró que los alumnos que percibían a la escuela como un lugar para aprender, divertirse y socializar obtuvieron un puntaje muy superior a aquellos que no la percibían de la misma manera (UNESCO, 1998).

es despreciable encontrar que a 15 de cada 100 niños y adolescentes, los perciben sus padres como personas con problemas de motivación e interés sobre sus estudios.

Uno de los supuestos tradicionales sobre la valoración definitiva respecto al proceso educativo que realizan los padres de familia del proceso educativo, depende de los resultados obtenidos —calificaciones—; es decir, en el mejor de los casos, el aprendizaje y aprovechamiento que percibe el padre que alcanza su hijo. En este sentido se realizó la pregunta: ¿cuál es la opinión que tiene de la escuela de su hijo, a partir del aprendizaje y aprovechamiento de su hijo?

El IS es, en nuestra opinión, elevado: nuevamente rebasa los 75 puntos —hubiera sido 100 si todos los encuestados hubieran respondido muy bueno—. Las posiciones de las entidades estudiadas se mantuvieron: Nuevo León y Jalisco, con los puntajes más altos, seguido por Chihuahua y Tabasco, y con el IS más bajo el Estado de México.

Una de cada tres personas consideran que el aprendizaje y aprovechamiento de sus hijos en la escuela es muy bueno, mientras que 47.7% piensan que es bueno. Por su parte, 16.6% consideran que se presentan diversos problemas, al considerar que es regular. En el extremo opuesto, 1.7% de las personas plantean que tiene problemas de gravedad al considerar que el aprovechamiento alcanzado por sus hijos es malo o muy malo. Dicho de otra manera, dos de cada diez personas perciben que el sistema educativo podría ser cuestionado, de una u otra forma, por los resultados obtenidos, pero, en el extremo opuesto, pareciera —según los datos arrojados por el instrumento— que la valoración de los resultados del proceso educativo, inferido a través de los resultados de sus hijos, es bastante positivo.

En este sentido, puede decirse que la apreciación de los programas educativos resultan definitivos en la valoración que se tiene del proceso educativo en general. En este rubro el IS es también superior a los 75 (78.0), ante la pregunta: ¿Cuál es la opinión que tiene de la escuela de su hijo(a) a partir de los programas educativos?

Aquí la apreciación positiva desciende un poco, 32.4% los perciben como muy buenos y 50.5% como buenos; es decir, más de 8 de cada 10 piensan positivamente de los programas educativos en que se desenvuelven sus hijos. Por su parte, 14.4% percibe problemas significativos, mientras que 2.8% consideran que definitivamente los programas son malos y muy malos. Nuevamente cerca de 20% de los padres perciben problemas en los programas educativos.

La opinión de los padres de familia en torno a la figura del director de escuela —formación, educación, honorabilidad, transparencia, dedicación— es central en la valoración del proceso educativo; en este sentido, la pregunta: ¿cuál es su opinión acerca de la escuela de su hijo a partir del Director? resultaba inevitable. En ella se obtuvo un IS de 75.2, y prácticamente se mantuvieron las posiciones de las entidades estudiadas.

La opinión —percepción— del director disminuye sensiblemente, menos de 3 de cada 10 consideran que es muy bueno, aunque cerca de la mitad (48.9%) continúa considerando que su actuación es buena.

Cabe destacar que en este rubro se eleva la proporción de personas que consideran que su desempeño es regular (17.6%), mientras que en el extremo se incrementa también la proporción que lo percibe muy malo y malo: 4.6%. Aún así, apenas rebasan 2 de cada 10 personas aquellas que consideran que el desempeño del responsable de la gestión escolar presenta problemas.

Como ha podido observarse, las opiniones sobre los niveles de satisfacción de Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Tabasco y el Estado de México, pueden considerarse en términos generales positivas. Sin embargo, es preciso mencionar que en los resultados presentados no se distingue entre estrato socioeconómico, nivel de escolaridad de los padres, y modalidad educativa (pública o privada), entre otros

aspectos. Si estos fueran analizados matizarían los resultados: sin embargo, consideramos que el análisis más fino rebasa los objetivos del presente trabajo.

En las respuestas presentadas se confirma la segunda idea de la ecuación con la que inició el apartado —buena valoración de la escuela—, falta la segunda parte de la ecuación —baja valoración del sistema educativo—: sin embargo, esta dimensión no puede ser explorada en el presente trabajo.

Cuadro 1. Índices para el año en que se aplicó la encuesta de las cinco entidades

Pregunta/Índices	Chihuahua	Jalisco	Estado de México	Nuevo León	Tabasco
Preparación de maestros	77.36	81	73.64	80.87	78.59
Motivación de hijos	79.11	80.75	75.17	80.91	77.91
Aprendizaje	77.46	80.88	74.35	80.89	78.46
Programas educativos	77.85	83.12	69.23	80.74	78.88
Director	73.61	79.97	69.8	77.8	75.23

El caso particular del Estado de México

Las respuestas y percepciones generan más preguntas que respuestas: ¿las percepciones se encuentran asociadas con las condiciones socioeconómicas de los hogares, el tamaño de la ciudad y la escolaridad de los padres, entre otras cosas?

En este nivel de generalidad —al considerar a los cinco estados— no podemos acercarnos para responder a dichas interrogantes, nos acercaremos a ellas mediante el análisis de las respuestas en el ámbito particular de una entidad: el Estado de México. En este nivel de generalidad exploraremos la percepción que tienen los padres de familia en el año en que fue aplicada la encuesta y, además, respecto a algunos cambios ocurridos durante los seis años anteriores al levantamiento de la encuesta de percepciones (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Comparación de los IS para el Estado de México

Periodo/Pregunta	Preparación de maestros	Motivación de hijos	Aprendizaje	Programas educativos	Director
Año de aplicación de la encuesta	73.64	75.17	74.35	69.23	69.8
En los últimos seis años	77.47	79.79	80.47	74.48	74.24

Como ya fue comentado, el Estado de México obtuvo el IS con menor puntaje de las cinco entidades en estudio; a pesar de esto, podemos decir que la percepción es favorable ya que aproximadamente 7 de cada 10 personas consideran entre muy buena y buena la preparación de los maestros; dos de cada diez la consideran como regular, mientras que una de cada diez considera que es mala (véase cuadro 3).

En relación con la motivación e interés del hijo, 80% considera que se ubica entre muy buena y buena: es decir, ocho de cada diez personas opinan que las expectativas de los alumnos son favorables para que asistan a la escuela, 18% de la población encuestada considera que la motivación es regular; mientras que aproximadamente 2 de cada 100 personas consideran que la motivación está entre mala y muy mala.

Respecto al aprendizaje y aprovechamiento del hijo, el porcentaje de las percepciones muy buena y buena disminuye a 78% —dos puntos porcentuales menor que en la pregunta anterior—, de esta manera, aproximadamente 7 de cada 10 personas consideran que el aprendizaje del niño es aceptable, 2 de cada 10 consideran que es regular, mientras que 1% de las personas encuestadas considera que el aprendizaje está entre malo y muy malo.

De los IS analizados en este trabajo, el IS de programas educativos es el menor de todos en el Estado de México; esto se ve reflejado en el porcentaje de personas que se ubican en las opciones muy buena y buena que tan sólo es de 70%, mientras que 24% tiene una percepción regular de los programas educativos. El porcentaje de los padres de familia que consideran que es mala y muy mala aumenta a 5%.

Algo semejante sucede con la percepción que se tiene de la escuela respecto al director de la misma, ya que aproximadamente 5 de cada 10 padres de familia se ubican entre las percepciones mala y muy mala. Mientras que 7 de cada 10 opinan que es muy buena o buena; no obstante, aproximadamente 3 de cada 10 opinan que es regular. Estos resultados permiten inferir que, indiscutiblemente, el desempeño del director influye en la percepción de los padres de familia, en primer lugar porque en él se concretizan determinadas referencias y, en segundo lugar, por ser el responsable de algunas de las decisiones que se toman dentro de la escuela.

Cuadro 3. Composición de los IS del Estado de México, para el año en que fue aplicada la encuesta

	Preparación de maestros	Motivación de hijos	Aprendizaje	Programas educativos	Director
Muy buena	20.5%	22.7%	20.4%	14.2%	15.8%
Buena	55.3%	57.2%	58.1%	55.3%	53.5%
Regular	22.5%	18.5%	20.4%	24.8%	25.9%
Mala	1.7%	1.4%	0.8%	4.9%	3.8%
Muy mala	0.1%	0.3%	0.3%	0.9%	1.1%
Totales	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Al identificar las percepciones sobre el comportamiento del cambio en los últimos seis años, se muestra, de manera inmediata, una modificación en las valoraciones.

Para la preparación de los maestros en los últimos seis años —periodo en el que se han impulsado las políticas de descentralización de la educación—, aproximadamente 2 de cada 10 personas consideran que no hubo un mejoramiento de dicha preparación (15%), ya que 2% considera que empeoró y 13% opina que se mantuvo igual. Mientras tanto aproximadamente 8 de cada 10 opinan que hubo un mejoramiento en dicha preparación (86%), por lo que podemos considerar que la valoración es favorable. Es necesario destacar que aproximadamente 2 de cada 10 personas opinan que la preparación de los maestros mejoró mucho, ya que este segmento posiblemente identifica un cambio permanente (véase cuadro 4).

Cuadro 4. Composición de los IS del Estado de México para los seis años antes de la aplicación de la encuesta

	Preparación de maestros	Motivación de hijos	Aprendizaje	Programas educativos	Director
Mejorado mucho	19.1%	22.8%	22.9%	14.5%	15.8%
Mejorado algo	44.5%	47.0%	48.5%	40.7%	42.3%
Mejorado poco	21.7%	19.9%	19.8%	25.7%	19.9%
Sigue igual	12.8%	8.3%	7.2%	16.6%	18.6%
Empeorado poco	1.5%	1.5%	1.2%	2.0%	2.0%
Empeorado algo	0.3%	0.5%	0.3%	0.4%	0.6%
Empeorado mucho	0.2%	0.1%	0.1%	0.2%	0.8%
Totales	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Respecto a las modificaciones en el interés y motivación de los hijos en la escuela, prácticamente dos de cada diez personas consideraban que no percibían cambio alguno en la motivación (18%). Este segmento, aunado al contingente que consideraba que había mejorado poco (15.3%), muestra una percepción de un cambio poco favorable.

En este sentido, cabe mencionar que 33.5% reconocieron percibir que había mejorado algo, pero no lo suficiente para considerar que había mejorado mucho, consideración que aceptó 31.2% de los padres de familia encuestados.

La percepción respecto a las modificaciones percibidas en el aprendizaje y aprovechamiento de los hijos es bastante favorable, lo que confirma la idea de que en general, los padres de familia valoran positivamente la escuela en que estudia su hijo. Así, puede establecerse que 8 de cada 10 padres incluidos en la muestra perciben que el aprendizaje y aprovechamiento ha mejorado —ya sea poco, algo o mucho—.

Dichas percepciones parecieran contraponerse a la idea, continuamente manifestada, sobre las deficiencias del proceso educativo.

Respecto a la percepción de los programas de estudio, cabe mencionar que, de manera consistente con los otros datos, 8 de cada 10 padres de familia consideran que dichos programas han mejorado, prácticamente 2 de cada 10 (19%) perciben que siguen igual, mientras que únicamente 2 de cada 100 piensan que el proceso educativo presenta un retroceso, al declarar que consideraban que habían empeorado poco, algo o mucho. El saldo positivo, en términos generales, difícilmente puede ser puesto en duda.

Como es conocido, la valoración que se tiene por parte del director es central en la percepción de la escuela. Cabe destacar que, particularmente en este rubro, desciende la valoración: 1 de cada 4 entrevistados considera que no ha habido cambios en la actitud, comportamiento y gestión del director de la escuela en la que estudian sus hijos.

Asimismo, 3% considera que el cambio es negativo; es decir, que ha empeorado poco, algo o mucho la gestión. En el polo opuesto, 1 de cada 4 entrevistados, considera un mejoramiento sustantivo (mucho); sin embargo, si se toma en cuenta a aquellos que consideran que el mejoramiento ha sido poco, que no ha habido, o definitivamente que la gestión ha tenido un empeoramiento, la percepción sobre el cambio positivo podría ser significativamente cuestionada.

Ahora bien ¿cuál es la relación que existe entre el contexto y las percepciones? Trataremos de analizarla mediante un acercamiento a mayor nivel de desagregación y cruzando algunas preguntas (motivación, aprendizaje, programas, directores) con el tipo de escuela (pública o privada), condición socioeconómica, características del lugar de residencia, entre otras. Para poder realizar esta exploración en torno a las percepciones de los padres de familia, se tomará exclusivamente al Estado de México.

El primer punto a destacar es que existe una valoración diferencial entre tamaño y características del lugar de residencia; sin embargo, dichas diferencias se pierden cuando se identifican los promedios urbanos y rurales.

Si nos remitimos exclusivamente al ámbito urbano, se encuentra que a mayor tamaño de la ciudad la percepción es más favorable; dicha situación puede observarse de manera clara al identificar que las macrópolis consideran en 26.5% que la escuela es muy buena, las ciudades grandes presentan esta valoración en 15.6% y las ciudades medias en 9.8; es decir, por un lado, las macrópolis son más decisivas al identificar como muy buena la escuela; pero por el otro lado, las ciudades grandes y medias son mucho más críticas respecto a las inconsistencias; por ejemplo, mientras 24.4% de las macrópolis piensan que la escuela es regular, sólo lo consideran así 18.9 y 11.0% de las ciudades grandes y medias respectivamente.

Claro que estos matices se pierden si se utiliza el índice de satisfacción. Lo mismo se encuentra en el ámbito rural, los pueblos consideran en 22.3% que la escuela es muy buena, mientras dicha valoración desciende a 15.7% en los ranchos.

En este sentido, es importante destacar que se observa una expansión simbólica de los derechos humanos y de la ciudadanía, al tiempo que se agudizan las asimetrías estructurales, de las que la desigualdad y la pobreza son una manifestación. La desigualdad entre estratos socioeconómicos pareciera que no ha podido disminuir en los últimos años, mientras que los grupos más vulnerables muestran una intensificación de la situación de pobreza que padecen.

Todo lo anterior permite, más que concluir, plantear algunas preguntas que guíen las indagaciones que se perfilan a futuro:

- ¿En qué medida las percepciones encontradas contribuyen al mejoramiento de la calidad y equidad educativas?
- ¿En qué medida las percepciones encontradas permiten pensar que la sociedad civil puede constituirse en un actor central para alcanzar un sistema?

Bibliografía

CEPAL. (2000). *Equidad, desarrollo y ciudadanía*, ONU, Santiago de Chile (versión definitiva).

CEPAL. (2002). *Panorama Social de América Latina, 1999-2000*, ONU, Santiago de Chile.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. (1998). *Documento final del Seminario Regional de Programas Compensatorios en Educación*, Argentina.

Nolte, Detlef. (1991). "Proceso de descentralización en América Latina: enfoque comparativo", en Dieter Nohlen (comp.). *Descentralización Política y Consolidación Democrática Europa-América del Sur*, Nueva Sociedad, Caracas.

Observatorio. (2001). "Calidad de la educación". Comunicado 61. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), *La Jornada*, 14/09/2001. México. (<http://www.observatorio.org/comunicados/comun61.html>).

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC). (1994). *Medición de la calidad de la educación: resultados*, serie Estudios, vol. 3, Santiago de Chile.

Poder Ejecutivo Federal. (1989). *Programa para la modernización educativa: 1989-1994*, SEP, México.

Poder Ejecutivo Federal. (1992). *Acuerdo nacional para la modernización de la educación básica*, SEP, México.

Schiefelbien Ernesto, Laurence Wolf y Paulina Schiefelbien. (2000), "La opinión de expertos como instrumento para evaluar la inversión en educación primaria", en *Revista de la CEPAL*, núm. 72, Santiago de Chile, pp. 147-163.

UNESCO. (1998). *Primer estudio internacional comparativo*, Laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación, Santiago de Chile.

**Memorias del Foro Interno de Investigación Educativa.
Tendencias de la investigación educativa en la UAEM,**
se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2002 en los
talleres de Editorial Cigome, S. A. de C. V., Vialidad Alfredo del
Mazo núm. 1524, exda. La Magdalena. C. P. 50010, Toluca,
Estado de México. Tel. 237 27 58. La edición estuvo al cuidado
de la Dirección de Vinculación Investigación-Sociedad de
la Coordinación General de Investigación y Estudios
Avanzados, UAEM. El tiraje fue de 200 ejemplares.

Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

**Coordinación General de Investigación
y Estudios Avanzados**

Oficio:

Dependencia:

**Centro de Innovación, Desarrollo
e Investigación Educativa**

055/2002
CIDIE

Toluca, México a 7 de Marzo del 2002

DR. CARLOS ORNELAS
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Sirva el presente para informar a Usted que su trabajo *“Efectos de la descentralización educativa en México: una mirada a partir de la percepción de los Padres de Familia.”* fue seleccionado por el Comité Organizador del Foro de Investigación Educativa para ser publicado en el texto *“Tendencias de la Investigación Educativa en la UAEM”*, por lo cual solicitamos a Usted mande su documento ampliado y autorice por escrito la aceptación de la publicación, con fecha máxima: 13 de marzo del 2002.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar a sus órdenes.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2002, Año de Nezahualcóyotl, el Rey Poeta”

M. EN T.E. MARTHA DÍAZ FLORES
COORDINADORA DEL CIDIE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL EDO. DE MEXICO
C. I. D. I. E.

c.c.p. Archivo

Toluca, México; 14 de marzo de 2002

Mtra. Martha Díaz
Coordinadora del CIDIE

PRESENTE

Nos referimos a Usted con relación a su oficio 055/2002 donde nos informa que el trabajo *“Efectos de la descentralización educativa en México: una mirada a partir de la percepción de los padres de familia”*; que hemos escrito en coautoría, ha sido seleccionado para su publicación.

Es por ello que anexo a la presente le remitimos la versión final y ampliada de dicho trabajo —tanto en versión electrónica como impresa—, el cual autorizamos publicar. Sólo nos resta solicitarle, de la manera más atenta, que en la publicación final de dicho documento se reconozca la participación de todos los autores.

Sin otro particular por el momento, reciba usted un cordial saludo

Atentamente

Carlos Ornelas

Eduardo Aguado

Roberto Rogel

Rodrigo Zárate

Recibi Originales
19 Marzo 2002

Dolra Bueno